

Оксана Тарапон, Валентина Молоткіна, Руслана Потапенко

УЯВЛЕННЯ ПРО ПРОСТІР У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІСТОРІЇ (НА МАТЕРІАЛАХ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ 5 КЛАСУ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ)

Oksana Tarapon, Valentyna Molotkina, Ruslana Potapenko

IMAGINATION OF SPACE IN THE SCHOOL COURSE OF HISTORY (BASED ON TEXTBOOK MATERIALS FOR THE 5TH CLASS OF GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS)

У статті, на основі змісту підручників проаналізовано матеріали, на яких формуються знання про простір в учнів закладів загальної середньої освіти в 5 класі. Поняття часу і простору має допомогти учням у засвоєнні історичних знань, адже саме ці поняття дають інформацію про географічне та конкретно-часове середовище життя окремої людини та цілих суспільств чи цивілізацій. Уявлення про простір учні 5 класів починають набувати з перших тем. Із 14 проаналізованих нами підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти, рекомендованих МОН України 2022 р., усі вміщують інформацію щодо питань часу і простору в історії. Кількість і логічний виклад матеріалу з таких ключових для історії понять, автори здійснили по-різному. В одних випадках їм присвячено цілий розділ «Історичний час і простір», в інших – вони розглянуті як окремі питання. Поняття простору розкривається з різною мірою розлогості, переважно воно передбачає розуміння простору життєдіяльності людини, його різновидів, простору як територіальної та соціальної категорії, розрізнення історичного та географічного простору, знання карт, історії їх створення, існування історико-етнографічних регіонів в Україні, зв'язку географічного простору і топоніміки, знання локальної історії.

Ключові слова: заклади загальної середньої освіти, історія, підручник, простір, п'ятий клас.

The article, based on textbook material, analyzes how knowledge about space is formed among students of general secondary education institutions in the fifth grade. The concept of time and space should help students in the assimilation of historical knowledge, because these concepts provide information about the geographical and specific time environment of the life of an individual and entire societies or civilizations. Students of the fifth grade begin to acquire an idea of space from the first topics. Of the 14 textbooks we analyzed for the 5th grade of general secondary education institutions, recommended Ministry of Education and Science of Ukraine in 2022, all include material on issues of time and space in the history. The number and logical presentation of the material from these key concepts in history were carried out by the authors in different ways. In some cases, a separate section «Historical time and space» is devoted to these questions, in others they are presented as separate questions. The concept of space is revealed with varying degrees of breadth, mainly it involves understanding the space of human life, its varieties, space as a territorial and social category, the distinction between historical and geographical space, knowledge of maps, the history of their creation, the existence of historical and ethnographic regions in Ukraine, the connection of geographical space and toponymy, knowledge of local history.

Keywords: institutions of general secondary education, history, textbook, space, fifth grade.

Історичний процес відбувається у відповідних просторових площинах. Ознайомлення дитини з поняттям простору має допомогти їй в засвоєнні історичних знань, які дають інформацію про географічне та конкретно-часове середовище життя окремої людини та цілих суспільств чи цивілізацій. Тому просторові знання учнів

мають формуватися з перших кроків вивчення світової та вітчизняної історії.

Оскільки «Державний стандарт базової і повної середньої освіти» визначає діяльнісний підхід у розвитку базової загальної середньої освіти, який, крім предметно-професійних, передбачає формування умінь і навичок, спрямованих на ус-

пішну адаптацію людини в соціумі, вміння інтегруватися в соціокультурному та природному середовищах (Державний стандарт базової і повної середньої освіти, 2011), то просторові підходи у викладанні світової та вітчизняної історії набувають важливого значення. Адже саме поняття простору як територіального, історико-соціального фактору допоможе учням при вивченні історії в школі, сформувати як предметну (галузеву), так і загальнокультурну компетентність (Державний стандарт базової і повної середньої освіти, 2011). Зміст власне історичного компонента визначено згідно із специфікою історичних знань та хронологічних етапів розвитку людства за змістовими лініями: «людина – людина, людина – суспільство, людина – влада, людина – світ уявлень та ідей, людина – простір, людина – природа, людина – світ речей». Зазначені змістові лінії подаються відповідно до проблемно-тематичного підходу й передбачають синхронне викладання учням історії України та всесвітньої історії (Державний стандарт базової і повної середньої освіти, 2011).

Реалізація цих завдань неможлива без оволодіння базовими знаннями щодо часу й простору в історії. Ознайомлення учнів з історією в 5 класі відбувається в контексті аналізу проблемного ряду: людина – суспільство – історія. Поняття про час і простір учні 5 класів починають вивчати з перших тем. Із 14 проаналізованих нами підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти («Досліджуємо історію і суспільство: підручн. інтегрованого курсу», «Вступ до історії України та громадянської освіти»), рекомендованих МОН України 2022 р., усі вміщують матеріал щодо питань часу і простору в історії як невід'ємних понять для осмислення історичного процесу. Однак обсяг і логічний виклад матеріалу даних понять автори здійснили по-різному. В одних випадках їм присвячено цілий розділ (таких підручників більшість), в інших – ці поняття винесено окремими питаннями. Поняття простору теж викладено з різною мірою розлогості і деталізації та з різними змістовими акцентами.

Зупинимось на підручниках, де поняття часу й простору займає достатньо вагоме місце в загальному обсязі навчального матеріалу і викладено окремим розділом. Загалом проаналізовані нами видання висвітлюють матеріал про простір у двох напрямках (хоч чіткої межі між ними немає): 1) комплексно поєднуючи соціально-просторовий аспект та історико-географічний фактор,

інформацію про карти; 2) акцентуючи увагу на просторово-географічному контексті, де простір – це певне географічне, природне середовище, зосереджуючись на картах, як засобі просторової орієнтації.

Розглянемо спочатку видання, які подають визначення простору як комплексного соціального та історико-географічного поняття. У цьому сенсі досить вдало і найбільш структуровано, на нашу думку, матеріал поєднано, дозвано і викладено в підручнику О. І. Пометун, Ю. Б. Малієнко, Т. О. Ремех (2022). Тому вважаємо за доцільне зробити його детальний аналіз. Перший розділ видання присвячено питанням історичного часу та простору, зокрема, поняттям історичного часу, хронології, взаємозв'язку історії і простору, життєвого простору людини, розуміння простору в географії та історії, взаємозв'язку людини і довкілля, значення карт при вивченні історичного минулого та сучасності (Пометун та ін., 2022, с. 5). Вже при з'ясуванні предмету історії автори дають певне просторово-часове уявлення історичного процесу, адже історія показує зв'язок між минулим та сучасним, стаючи дороговказом у майбутнє (Пометун та ін., 2022, с. 14, 17). Автори дають визначення терміну «хронологія», аргументують важливість хронологічного викладу подій. Пояснюють поняття «тривалості» та «синхронності» подій, «періоду», що трактується хронологічно послідовними відрізками часу, які допомагають проводити порівняння історичних фактів, співставляти їх між собою, спостерігати еволюцію розвитку. Учням пропонуються відповідні ілюстрації тощо (Пометун та ін., 2022, с. 18–21). Окремим параграфом подано інформацію про найдавніші методи обліку і фіксування часу, встановлення порядку літочислення, як визначення певних подій, від яких почався відлік історичного часу, особливості літочислення в християнському календарі (Пометун та ін., 2022, с. 22). Таблиці та схеми, подані в підручнику, мають наочно закріпити інформацію про хронологію та лінію часу, а запитання та завдання – перевірити правильність засвоєння матеріалу учнями (Пометун та ін., 2022, с. 23–24).

Надзвичайно важливим є параграф про взаємозв'язок простору і часу. Окремо виділено питання про простір життєдіяльності людини, уявити який має схема, що показує особистий, соціальний та природний простори життя людини. Пояснюється приналежність людини до цих просторових площин, їх важливість як

середовища існування людини, яке на неї впливає, її формує. Особистий (власний) простір, окрім зовнішніх факторів і суб'єктів, що оточують людину, включає також її власні думки, переживання, враження. Він є найбільш значущим для людини, змінюється і розширюється з роками, по мірі розширення кругозору та сфери соціальної активності кожної особистості. Учням пропонується визначення: «Простір життєдіяльності – це існування людини в особистому, соціальному і природному середовищах, їхня взаємозалежність і тісна взаємодія» (Пометун та ін., 2022, с. 24–25).

При поясненні категорії простору в історії і географії, взаємозв'язку природи і довкілля автори застосовують міжпредметні підходи викладу матеріалу, пропонуючи учням порівняти матеріал, застосовуючи власні знання. Так, у параграфі «Що розуміють під простором у географії та історії» учням пропонується поміркувати про залежність життя людей від місцевості проживання, пояснити відмінність між географічним та історичним просторами (Пометун та ін., 2022, с. 25). Далі дається пояснення сутності простору з географічної точки зору: географія вивчає регіони з їх природними особливостями, знання яких допомагає зрозуміти заняття та спосіб життя людей, що сформувалися під впливом середовища існування. Водночас географічний простір стає історичним, коли розглядається місцем конкретних подій минулого. Адже історія, за визначенням авторів, «це подорож не лише у часі, а й у просторі». В історії географічні об'єкти розглядаються як засоби захисту чи можливості реалізації соціальної, господарської, економічної діяльності людей. Довкілля для історика – це середовище для землеробства, будівництва, військової діяльності. Тому для історії важливо знати процеси заселення і освоєння територій, можливості забезпечення життєвих потреб та культурного розвитку. Підібрані ілюстрації мають дати наочне уявлення впливу природного середовища на спосіб життя людей (Пометун та ін., 2022, с. 26).

Просторові уявлення учням має поглибити питання про взаємопов'язаність людини і довкілля. Розглядаючи взаємодію людини і природи з давніх часів, спрямованість цієї взаємодії та її прогресуючий ріст, матеріал підручника спрямовано на формування екологічної культури школярів, заощадливого ставлення до ресурсів та бережливого відношення до природи. Запропонована інфографіка має спонукати учнів до роздумів

над станом довкілля та екологічної ситуації. А запитання для самоконтролю та творчі завдання дадуть можливість вчителю чи батькам перевірити рівень сприйняття дитиною інформації про категорію простору, а учню – закріпити пройдений матеріал (Пометун та ін., 2022, с. 27–28).

Важливу просторову інформацію дає параграф про історичні карти, де пояснюється їх відмінність від географічних, характеризується їх сутність, різновиди, призначення, пояснюється як «читати» карту. Окремо висвітлено питання щодо зображення України на різних картах, робиться наголос на приналежності України до європейського географічного та історичного простору. Запропоновані в підручнику карти, запитання та завдання мають сформувані в учнів початкові навички роботи з картографічною інформацією, орієнтації в географічному та політичному просторі, визначення місця України в просторовій площині тощо (Пометун та ін., 2022, с. 29–32). Територіально-просторові уявлення учнів про Україну доповнює матеріал про її історичні регіони, адже Україна – найбільша за площею держава Європи, має свої історико-географічні регіони, що склалися протягом тривалого часу та мають свої особливості, характеризуються власною історією формування, топонімікою, культурно-побутовими особливостями населення тощо. Учням дається визначення предмету етнографії, її значення у вивченні місцевих (локальних) особливостей життя народу. Подано карту історико-географічних регіонів України та відповідні завдання для її опрацювання (Пометун та ін., 2022, с. 34–35). Важливе значення для формування просторових знань має топоніміка, тому цілком аргументованим є виклад у підручнику базової інформації з її предмету (Пометун та ін., 2022, с. 36–37). Як зазначають автори: «Зв'язок історії, життя людей із географічним простором можна простежити і за назвами міст, сіл, вулиць чи місцевостей. Географічні назви поєднували особливості навколишньої природи зі способом життя людей, із мовою народів, які освоювали та заселяли цей простір, їхніми заняттями» (Пометун та ін., 2022, с. 36).

Усі розглянуті підручники, переважно деталізовано, дають уявлення про час, його визначення, систему відліку, одиниці та прилади вимірювання, їх еволюцію, методи обрахунку, датування подій, хронологію та системи літочислення, способи упорядкування та фіксації часу, його шкалу в історії, періодизацію національної та світової історії тощо. Даючи базові поняття

часу, автори з різною мірою деталізації зупиняються на всіх його складових, намагаючись сформувати в учнів розуміння історичного часу як базового навичку при вивченні історії. Тому надалі зупинимося винятково на фактичному матеріалі, що формує просторові уявлення учнів. Також ілюстративний, творчий, узагальнюючий матеріал, запитання і завдання для самостійної роботи, що мають закріпити й увиразнити просторові уявлення, термінологічний апарат просторово-географічного характеру, сформувати практичні навички територіальної орієнтації учнів та вміння працювати з картами, авторами різних видань розподілений по-різному. На нашу думку, він потребує окремого аналізу – з точки зору тематичного, змістового навантаження і методичної доцільності. Тому в запропонованій статті зупинитися на ньому не будемо, акцентуючи увагу на теоретичних матеріалах щодо простору.

За подібною схемою, як у попередньому виданні, викладено просторовий матеріал у підручнику П. В. Мороз, І. В. Мороз, С. І. Моцак (2022). Його написано відповідно до модельної програми «Досліджуємо історію і суспільство. 5–6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (автори О. І. Пометун, Т. О. Ремех, Ю. Б. Малієнко, П. В. Мороз). Ознайомлюючи дітей з предметом історії, подано поняття про рідний край, малу Батьківщину як місцевість народження і формування людини, місце роду кожної людини, що пов'язує її із родовідною пам'яттю (Мороз, 2022, с. 12–13). Перший розділ присвячено історичному часу й простору, де в окремому параграфі «Людина у просторі життєдіяльності» подано визначення самого поняття «простір життєдіяльності», показано і визначено його складові (природне, соціальне і штучне середовища), зв'язок людини з кожним із них і їх взаємовпливи. Визначено і проаналізовано поняття географічного простору, його значення в житті людини (Мороз, 2022, с. 26–28). Далі учням запропоновано інформацію про види карт, пояснено особливості географічної та історичної карт, указано як історична карта відображає історичний простір, окреслено правила роботи з нею, розуміння умовних позначок (Мороз, 2022, с. 29–37). Окремий параграф дає інформацію про локальну історію не лише як мікроісторію, але й історію окремих просторових об'єктів. Показано розмаїття етнографічних регіонів України, які відображено на відповідній карті (Мороз, 2022, с. 38–39).

Автори Т. Бакка, О. Желіба, Т. Мелешенко, Є. Амортія серед дев'яти дослідницьких завдань історії ставлять питання «Де?», що націлює на пошук просторових орієнтирів вивчення дисципліни (Бакка та ін., 2022, с. 7). Тема 1 «Я в суспільстві, часі й просторі» розпочинається з розгляду важливих соціальних категорій, де в питаннях сім'ї дано визначення особистого простору як власної території (кімната чи місце особистих речей), можливості побути наодинці з собою та мати право недоторканості (Бакка та ін., 2022, с. 28–29). У параграфі «Як людина й людство існують у просторі?» діти отримують знання про географічний та історичний простір, зміст і суть історичної карти, правила роботи з нею (легенда, інструкція), призначення контурних карт. Дізнаються про Google-карти та можливості швидко знайти необхідний об'єкт за допомогою інтернету, дізнаються про різновиди онлайн-карт (Бакка та ін., 2022, с. 39–44). У параграфі «Як зображували Україну на картах у різні історичні часи?» дітям розповідається про найдавніші карти України, вони вивчають поняття про етнокультурний регіон як територію компактного проживання українців та поширення української мови, що мають свої історичні та етнокультурні особливості. Дізнаються про державний кордон України, її сусідів (Бакка та ін., 2022, с. 45–49). Вивчаючи поняття громади в 3-ій темі, учням дається інформація щодо формування географічних назв, розвитку сільських і міських поселень, підводячи до формування територіальних громад (Бакка та ін., 2022, с. 133–139). У цьому розрізі дається визначення громадського простору: «територія, будівлі, споруди, що відкриті й доступні для відпочинку, задоволення потреб громади» (Бакка та ін., 2022, с. 138).

У підручнику О. Гісем, О. Мартинюк певні просторові аспекти подаються при поясненні впливу географічного середовища на людське суспільство, однак загальне визначення простору відсутнє (Гісем & Мартинюк, 2022, с. 9–11). Окремим параграфом дається визначення і пояснення сутності особистого, публічного та громадського простору, їх значення в житті людини. Схематично показано зони особистого простору, деталізовано викладено принципи організації та ознаки громадського простору, його завдання, причини та історію виникнення як місця громадського спілкування та взаємодії (Гісем & Мартинюк, 2022, с. 33–38). Розділ «Орієнту-

вання в історичному часі та просторі» вміщує параграф «Географічний та історичний простір». Визначень цих просторових понять автори не дають. Більше через призму просторово-географічних матеріалів учні отримують теоретичну та ілюстративну інформацію щодо особливостей географічного простору України та його впливу на історію, ознайомлюються з особливостями історичних і географічних карт та навичками роботи з ними, розглядають питання зображення України на картах, вивчають історію формування її кордонів, розселення первісних народів на її теренах, а також ознайомлюються з історико-етнографічними регіонами, історією їх топоніміки, розташуванням на карті тощо (Гісем & Мартинюк, 2022, с. 107–122).

Підручники, що аналізують простір як певне географічне, природне середовище, теж по різному дають матеріал. Одні видання пов'язують просторові уявлення переважно з відомостями картографії, інші – при аналізі карт дають певні вкраплення щодо суспільного простору, пояснюють відмінність між географічним та історичним простором. Також учнів знайомлять з історико-етнографічними регіонами, особливостями їх топоніміки, територіальними характеристиками України. Деталізація та структура викладу матеріалу теж різняться, але в підручниках, про які мова піде нижче, переважно акцент робиться на аналізі карт та прищеплення учням навиків роботи з ними.

Зокрема, О. Мокрогуз та А. Єрмоленко, пояснюючи суть громадянської освіти, дають просторове уявлення про поняття громади, як спільноти, об'єднаної територіально спільними інтересами та потребами (Мокрогуз & Єрмоленко, 2022, с. 9–10). У темі «Час і простір» знання про простір автори подають через аналіз історичних карт. Спочатку дається інформація про вплив навколишнього середовища на спосіб життя і діяльність людей, далі аналізуються історичні карти як основний інструмент вивчення простору, їх види (загальні, оглядові, тематичні), пояснюється методика роботи з картами. При розгляді питання «Карта як джерело інформації» учні ознайомлюються з історією картографування території України, вивчають питання про державні кордони України, історію формування її території, її сусідів та принципів добросусідських відносин держави Україна. Інформація про історико-етнографічні регіони показує духовно-територіа-

льне розмаїття України, її особливості (Мокрогуз & Єрмоленко, 2022, с. 121–140). Просторові уявлення учнів формуються і при вивченні матеріалів про свій населений пункт, що дають інформацію про історію поселень в Україні, уявлення про територіальні громади та громадський простір із його складниками як основну сферу відповідальності конкретних територіальних громад (Мокрогуз & Єрмоленко, 2022, с. 163–170).

У підручнику В. Могорити, О. Савко, Ю. Шимона в параграфі «Географічний та історичний простір. Як працювати з історичною картою» діти дізнаються про вплив географічного положення на спосіб життя та світогляд людей та зворотній вплив людської життєдіяльності на довкілля, адже «простір життєдіяльності – середовище, у якому відбувається активна людська діяльність» (Могорита, 2022, с. 41). Автори пояснюють відмінності між географічним та історичним простором, їх взаємопов'язаність, адже сприятливі природні умови пришвидшують і стимулюють розвиток суспільства. Подано інформацію про особливості історичної карти і правила роботи з історичною та контурною картами. Учні навчаються читати карту сучасної України, дізнаються про її площу, адміністративно-територіальний поділ, населення, сусідів, топонімічні назви різних регіонів України та інші цікавинки просторово-географічного характеру. Подано визначення державного кордону та історію його формування. У результаті вивчення матеріалу, в учнів має закріпитися уявлення про Україну як найбільшу державу Європи із власними історико-географічними, етнографічними особливостями і розмаїттям (Могорита, 2022, с. 40–52).

І. Щупак, Н. Власова, В. Кронгауз, В. Павловська-Кравчук, Д. Секиринський у розділі «Як пізнають історію» окремим параграфом дають поняття географічного простору, зокрема, визначення історичного і географічного простору, пояснюють сутність карт та їх історичне значення, розповідають про групи карт (загальногеографічні та тематичні) та їх різновиди, поняття державного кордону, інформують як читати карту і розуміти її легенду (Щупак, Власова та ін., 2022, с. 40–45). Наступний параграф дає досить детальну інформацію про історичний простір та історичну карту, їх еволюцію, історію картографії, зміни в зображенні України на картах упродовж історії, перших картографів українських земель, історичні карти України (Щупак, Власова та ін.,

2022, с. 46–55). Параграф «Історико-географічні регіони України» дає знання про їх назви і територію охоплення (Щупак, Власова та ін., 2022, с. 56–59).

Розділі «Історичний час і простір» є і в підручнику В. Власова, І. Гирича, О. Данилевської. Окремий параграф присвячено історичним картам, їх сутності та відмінності від географічних, правилам роботи з картою історичною та контурною, вміння читати легенду карти (Власов та ін., 2022, с. 74–80). Параграф «Історичний простір на картах упродовж історії» показує як змінювалися уявлення людей про простір життєдіяльності людей, як це відображалось на картографічних зображеннях, як новітні технології допомагають удосконалювати карти Землі, її окремих регіонів. Учні дізнаються про іноземних картографів України (Власов та ін., 2022, с. 81–85). У параграфі «Українські землі на картах упродовж історії» відображено історико-географічні регіони України, діти дізнаються про першу згадку України та історію її поширення, історико-географічні й етнографічні назви різних регіонів, історію формування державного кордону тощо. Доповненням є інформація щодо розселення українців по різних країнах та формування діаспори (Власов та ін., 2022, с. 86–98). Окремо винесено матеріал про взаємодію людини і навколишнього середовища, появу та розвиток міських поселень, але просторових визначень автори не дають (Власов та ін., 2022, с. 146–150).

Окреслюючи предмет історії, автори О. Є. Панарін, Ю. А. Топольницька, А. С. Макаревич, О. С. Охріменко в підручнику «Досліджуємо історію і суспільство» дають інформацію з історії рідного краю як територіального і духовного поняття. Предмет історії визначається не лише як зміна подій чи історія спільнот, але й історія територій, регіонів, територіальна взаємодія – Україна у світі (Панарін, Топольницька та ін., 2022, с. 17–18). У параграфі «Людина у просторі життєдіяльності» лаконічно пояснюється відмінність географічної та історичної карт, подано визначення поняття «подія» – сукупність історичних фактів, логічно завершених та обмежених у просторі й часі. Дітей вчать розуміти й користуватися історичною картою, знайти Україну на карті, знати її сусідів, пояснюється суть локальної історії як напрямку, що вивчає події і людей на місцевому чи регіональному рівнях, відображення географічних особливостей у топоніміці тощо. Відповідні територіальні риси присутні і в розкритті

поняття етносу та етнографічних регіонів (Панарін, Топольницька та ін., 2022, с. 24–36). Певні просторові знання діти отримують при вивченні історії подорожей, що поширилися в епоху великих географічних відкриттів та появи більш досконалих карт, ознайомлюються з появою міграції та української діаспори в світі (Панарін, Топольницька та ін., 2022, с. 127–131).

У наступних трьох виданнях інформацію про простір викладено переважно як знання з картографії. У підручнику І. Щупак, О. Бурлака, І. Піскарьова, А. Посунько при вивченні предмету історії указано, що для вивчення історії особливо важливими є факти, пов'язані з часом і простором, адже питання «Що, де й коли відбулося – головні запитання, з яких починають вивчати історію» (Щупак, Бурлака та ін., 2022, с. 12, 15). У розділі «Історичний час і простір» уявлення про простір обмежені лише інформацією про карти, котра викладена досить деталізовано і розлого. Карти як засіб відтворення простору з'явилися досить давно, тому інформацію про їх історію, різновиди, способи «прочитання», правила роботи з ними та значення для вивчення історії учні можуть почитати на сторінках підручника. Тут же подано деталізований матеріал щодо зображення українських земель на картах – від стародавніх часів до сьогодення (Щупак, Бурлака та ін., 2022, с. 67–83).

Аналогічно в підручнику Г. Хлібовської, М. Крижановської, О. Наумчук при визначенні предмету курсу вказується, що історія відповідає на ключові питання «де, коли, що»? як розуміння про історичний простір і час (Хлібовська та ін., 2022, с. 15). Просторові уявлення учні мають сформувати з інформації про історичну карту, адже для подорожі в минуле слід мати дороговкази: «часові й просторові, тобто знати, куди по лінії часу ми відправляємося та яку територію будемо досліджувати» (Хлібовська та ін., 2022, с. 95). Подано розмаїття різних карт України – від історичної до синоптичної. Далі дається визначення, опис і пам'ятка щодо роботи з історичною картою, її різновидів, пояснено мету і способи роботи з контурними картами (Хлібовська та ін., 2022, с. 92–98). У параграфі «Розвиток уявлень людини про світ», крім загальних просторових уявлень про планету Земля, автори роблять спробу дати інформацію про історичний простір як поняття та його зображення на картах упродовж історії (Хлібовська та ін., 2022, с. 100–105). Окремим параграфом винесено питання «Українські землі на

картах упродовж історії», де розглянуто зображення України на історичних картах та еволюцію цього процесу (Хлібовська та ін., 2022, с. 105–109). Таким чином, питанню картографії в підручнику приділено велику увагу. Однак, на нашу думку, інформація не завжди систематизована, окремі матеріали дублюються, що ускладнить сприйняття інформації дитиною. Так, у питанні «Україна на старовинних картах» описано карти XVI–XVII ст. (зокрема, Г. де Боплана), а в наступному питанні «Українські землі на історичних картах» розповідається про початки картографування з часів Київської Русі, відображення Запорозької січі Г. де Бопланом тощо (Хлібовська та ін., 2022, с. 105, 107).

Параграф підручника Н. Сорочинської «Розвиток уявлень людини про простір» показує уявлення людини про простір (будову світу) давніх часів, історію його відтворення на картах (Сорочинська, 2022, с. 75–82). У параграфі «Історична карта. Українські землі на картах упродовж історії» учні мають можливість довідатися про ознаки сучасної географічної карти та правила роботи з історичними і контурними картами. Простежити історію картографування українських земель із часів Київської Русі до сучасності, розглянути різні карти (Сорочинська, 2022, с. 82–91).

Ще два проаналізовані підручники не містять окремого розділу про час і простір, однак ці питання розкриваються безпосередньо чи частково при викладі іншого матеріалу. У підручнику О. Панаріна, А. Макаревич, Ю. Топольницької, О. Охріменка «Вступ до історії України та громадянської освіти» більший акцент зроблено на суспільні питання. При розгляді принципів життя в громаді окремий параграф присвячено аналізу приватного й публічного простору. Тут дано пояснення приватного простору як певної території, що належить людині, як певне продовження її фізичного тіла. Розрізняють фізичний – приватний простір (кімната, куточок для ігор, робоче місце, ліжко, відстань до іншого) та психологічний – душевний простір (власні думки й бажання). Подається схема зон приватного простору. Показано еволюцію уявлень про нього на різних історичних етапах. Показано зв'язок між психологічним простором і особистими кордонами та норми поваги до приватного простору інших людей (Панарін, Макаревич та ін., 2022, с. 52–59). У розділі «Україна на карті в минулому і тепер» подано особливості історичної карти, її змісту та методики

прочитання, показано вплив географічного середовища на життєдіяльність людини. Дано базові поняття про час, історичну хронологію, лінію часу тощо (Панарін, Макаревич та ін., 2022, с. 75–85). У розділі «Моя країна – Україна» розповідається про історико-географічні регіони загалом та в Україні, їх назви та етнографічні особливості (Панарін, Макаревич та ін., 2022, с. 88–100).

У виданні авторського колективу під керівництвом І. Д. Васильківа певні просторові уявлення учні можуть отримати з параграфу «Територія нашої держави». Зокрема, про територіальні межі та адміністративний устрій, історичні назви та етнографічні регіони України, історію їх формування, положення України у світі, її сусідів (Васильків та ін., 2022, с. 19–25). Окремі географічні дані даються у параграфі про малу Батьківщину, як місце народження, адресу, вулицю, отчий дім – як певний простір, що складає духовну цінність кожної людини (Васильків та ін., 2022, с. 56–59), а також у понятті громади – територіально-адміністративного простору, до якого належить і яким володіє людина (Васильків та ін., 2022, с. 67). Але загалом на питаннях простору окремо увага не акцентується.

Отже, проаналізовані нами підручники з історії містять базовий матеріал, що має сформулювати уявлення про простір у шкільному курсі історії для 5 класу. Цей матеріал показує пошуки певних підходів теоретичного наповнення та методики викладання матеріалу. В одних випадках автори намагалися комплексно викласти уявлення про простір як сукупність соціальних, територіальних чи географічних характеристик, що складають середовище життєдіяльності людини і соціуму. В інших випадках увага акцентується на просторово-географічних факторах, що впливають на історичний процес. Найбільш структурованим і змістовним з точки зору комплексної подачі просторових знань, на нашу думку, є підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти «Досліджуємо історію і суспільство» авторського колективу О. І. Пометун, Ю. Б. Малієнко, Т. О. Ремех.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Бакка, Т., Желіба, О., Мелешенко, Т., Амортія, Є. (2022). *Вступ до історії України та громадянської освіти. Підручник для 5 класу закл. заг. серед. освіти*. Оріон.

Васильків, І. Д., Басюк, О. Я., Гінкул, Г. С., Грисюк, Л. А., Димій, І. С., Іртішцева, О. А., Костікова,

М. І., Паршин, І. Л., & Шеремета, Р. В. (2022). *Досліджуємо історію і суспільство: підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти*. Астон.

Власов, В., Гирич, І., & Данилевська О. (2022). *Вступ до історії України та громадянської освіти: підручн. для 5-го кл. закл. заг. серед. освіти*. Генеза.

Гісем, О., & Мартинюк, О. (2022). *Вступ до історії України та громадянської освіти. Підручник для 5 класу закл. заг. серед. освіти*. Ранок.

Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text>

Могорита, В., Савко, О., & Шимон, Ю. (2022). *Вступ до історії України та громадянської освіти: підруч. для 5 кл. закл. загальн. середн. освіти*. Грамота.

Мокрогуз, О., & Єрмоленко, А. (2022). *Вступ до історії України та громадянської освіти. Підручник для закл. заг. серед. освіти. 5 клас*. Академія.

Мороз, П. В., Мороз, І. В., & Моцак, С. І. (2022). *Досліджуємо історію і суспільство (інтегрований курс). Підручник для 5 класу закл. заг. серед. освіти*. Педагогічна думка. Панарін, О., Макаревич, А., Топольницька, Ю., & Охріменко О. (2022). *Вступ до історії України та громадянської освіти. Підручник для 5 класу закл. заг. серед. освіти*. Літера ЛТД.

Панарін, О. С., Топольницька, Ю. А., Макаревич, А. С., & Охріменко, О. С. (2022). *Досліджуємо історію і суспільство: підруч. для 5 кл. закл. серед. освіти*. Літера ЛТД.

Пометун, О. І., Малієнко, Ю. Б., & Ремех, Т. О. (2022). *Досліджуємо історію і суспільство: підручн. інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти*. Освіта.

Сорочинська, Н., (2022). *Вступ до історії України та громадянської освіти. Підручник для 5 класу закл. заг. серед. освіти*. Навчальна книга – Богдан.

Хлібовська, Г., Крижановська, М., & Наумчук, О. (2022). *Вступ до історії України та громадянської освіти. Підручник для 5 класу закл. заг. серед. освіти*. Астон.

Щупак, І., Бурлака, О., Піскарьова, І., & Посулько, А. (2022). *Вступ до історії України та громадянської освіти. Підручник для 5 класу закл. заг. серед. освіти*. Оріон.

Щупак, І., Власова, Н., Кронгауз, В., Павловська-Кравчук, В., & Секиринський, Д. (2022). *Україна і світ: вступ до історії України та громадянської освіти (інтегрований курс). Підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти*. Оріон.

REFERENCES

Bakka, T., Zheliba, O., Meleshchenko, T., & Amortia, Ye. (2022). *Vstup do istorii Ukrainy ta hromadianskoi osvity. Pidruchnyk dlia 5 klasu zakl. zah. sered. osvity [Introduction to the history of Ukraine and civic education. Textbook for the 5th grade general among. education]*. Kyiv: Orion [in Ukrainian].

Vasylykiv, I. D., Basiuk, O. Ya., Hinkul, H. S., Hrysiuk, L. A., Dymii, I. S., Irtysheva, O. A., Kostikova, M. I., Parshyn, I. L., & Sheremeta, R. V. (2022). *Doslidzhuiemo istoriiu i suspilstvo: pidruchnyk intehrovanooho kursu dlia 5 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Studying history and society: an integrated course textbook for the 5th grade of general secondary education institutions]*. Ternopil: Aston [in Ukrainian].

Vlasov, V., Hyrych, I., & Danylevska O. (2022). *Vstup do istorii Ukrainy ta hromadianskoi osvity: pidruchn. dlia 5-ho kl. zakl. zah. sered. osvity [Introduction to the history of Ukraine and civic education: textbook. for the 5th grade closing general among. education]*. Kyiv: Heneza [in Ukrainian].

Hisem, O., & Martyniuk, O. (2022). *Vstup do istorii Ukrainy ta hromadianskoi osvity. Pidruchnyk dlia 5 klasu zakl. zah. sered. osvity [Introduction to the history of Ukraine and civic education: textbook. for the 5th grade closing general among. education]*. Kharkiv: Vydavnytstvo «Ranok» [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart bazovoi i povnoi serednoi osvity. Zatverdzheno postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 lystopada 2011 r. № 1392 [5. State standard of basic and full secondary education. Approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 23, 2011 No. 1392]. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text> [in Ukrainian].

Mohoryta, V., Savko, O., & Shymon, Yu. (2022). *Vstup do istorii Ukrainy ta hromadianskoi osvity: pidruch. dlia 5 kl. zakl. zahaln. seredn. Osvity [Introduction to the history of Ukraine and civic education: tutorial. for 5th grade closing general average education]*. Kyiv: Hramota [in Ukrainian].

Mokrohuz, O., & Yermolenko, A. (2022). *Vstup do istorii Ukrainy ta hromadianskoi osvity. Pidruchnyk dlia zakl. zah. sered. osvity. 5 klas [Introduction to the history of Ukraine and civic education. Textbook for classes general among. education 5th grade]*. Kyiv: Vydavnychi tsentr «Akademiiia» [in Ukrainian].

Moroz, P. V., Moroz, I. V., & Motsak, S. I. (2022). *Doslidzhuiemo istoriiu i suspilstvo (intehrovanyi kurs). Pidruchnyk dlia 5 klasu zakl. zah. sered. osvity [We study history and society (integrated course). Textbook for the 5th grade general among. education]*. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Panarin, O., Makarevych, A., Topolnytska, Yu., & Okhrimenko O. (2022). *Vstup do istorii Ukrainy ta hromadianskoi osvity. Pidruchnyk dlia 5 klasu zakl. zah. sered. osvity [Introduction to the history of Ukraine and civic education. Textbook for the 5th grade general among. education]*. Kyiv: Litera LTD [in Ukrainian].

Panarin, O. Ye., Topolnytska, Yu. A., Makarevych, A. S., & Okhrimenko, O. S. (2022). *Doslidzhuiemo istoriiu i suspilstvo: pidruch. dlia 5 kl. zakl. sered. osvity [We study history and society: lesson. for 5th grade closing among. education]*. Kyiv: Litera LTD [in Ukrainian].

Pometun, O. I., Maliienko, Yu. B., & Remekh, T. O. (2022). *Doslidzhuiemo istoriiu i suspilstvo: pidruchn. intehrovanoho kursu dlia 5 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [We study history and society: manual. integrated course for the 5th grade of institutions of general secondary education]*. Kyiv: Vydavnychi dim «osvita» [in Ukrainian].

Sorochynska, N. (2022). *Vstup do istorii Ukrainy ta hromadianskoi osvity. Pidruchnyk dlia 5 klasu zakl. zah. sered. osvity [Introduction to the history of Ukraine and civic education. Textbook for the 5th grade general among.*

education]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].

Khlibovska, H., Kryzhanovska, M., & Naumchuk, O. (2022). *Vstup do istorii Ukrainy ta hromadianskoi osvity. Pidruchnyk dlia 5 klasu zakl. zah. sered. osvity [Introduction to the history of Ukraine and civic education. Textbook for the 5th grade general among. education]*. Ternopil: Aston [in Ukrainian].

Shchupak, I., Burlaka, O., Piskarova, I., & Posunko, A. (2022). *Vstup do istorii Ukrainy ta hromadianskoi osvity. Pidruchnyk dlia 5 klasu zakl. zah. sered. osvity [Introduction to the history of Ukraine and civic education. Textbook for the 5th grade general among. education]*. Kyiv: Orion [in Ukrainian].

Shchupak, I., Vlasova, N., Kronhauz, V., Pavlovsk-Kravchuk, V., & Sekyrnskyi, D. (2022). *Ukraina i svit: vstup do istorii Ukrainy ta hromadianskoi osvity (intehrovanyi kurs). Pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 5 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Ukraine and the world: an introduction to the history of Ukraine and civic education (integrated course). Textbook of the integrated course for the 5th grade of institutions of general secondary education]*. Kyiv: Orion [in Ukrainian].

Тарапон Оксана Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, провідний науковий співробітник Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», м. Переяслав, Україна.

Tarapon Oksana, Candidate of Historical Sciences (PhD), Associate Professor of the Department of History and Culture of Ukraine and Special Historical Disciplines, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Leading Researcher of the Museum of Folk Architecture and Life of the Middle Dnieper Region, National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav», Pereiaslav, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2947-3816>

E-mail: oksanat72@ukr.net

Молоткіна Валентина Костянтинівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав, Україна.

Molotkina Valentyna, Doctor of History, Professor, Head of the Department of History and Culture of Ukraine and Special Historical Disciplines, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav, Ukraine.

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-6092-5927>

E-mail: molotkina@ukr.net

Потапенко Руслана Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав, Україна.

Potapenko Ruslana, Candidate of Historical Sciences (PhD), Associate Professor of the Department of History and Culture of Ukraine and Special Historical Disciplines, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3521-9462>

E-mail: rusyapotapenko007@gmail.com

Одержано 15. 04. 2023